

6-SHO‘BA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

TALABALARDA AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKILLANTIRISHDA DIDAKTIK VOSITALARINING METODIK XUSUSIYATLARIDAN FOYDALANISH

p.f.f.d.(PhD) Karshiyev Abror Amrullayevich,

O`zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali,

abka198529@mail.ru

Bobokulov Bekzod Mamatkulovich

O`zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali,

Babakulov.bekzod23@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada talabalarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishda didaktik vositalaridan foydalanib, metodik xususiyatlarini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, axborot kompetentlik, axborot-komunikatsiya texnologiyalari, didaktik vositalar.

"Axborot kompetensiyasi" tushunchasi ko'pgina mualliflar insonning mustaqil ravishda izlash, tanlash, tahlil qilish, tartibga solish, taqdim yetish va uzatish qobiliyatlari deb bilishadi. Shunday qilib, masalan, u axborot kompetensiyasini "ma'lumotni izlash, qabul qilish, qayta ishlash, taqdim yetish va bilimga yetkazishning universal usullari" deb hisoblaydi. axborot kompetensiyasi "keng, tez yangilanib borayotgan axborot sohasida harakat qilish, kerakli ma'lumotlarni tezda topib, o'z faoliyat tizimiga kiritish qobiliyati, amaliy va tadqiqot muammolarini hal qilishda qo'llash qobiliyati" deb tushuniladi. Ta'limni axborotlashtirish jarayoniga asoslangan zamonaviy o'qitish va vositalarini yaratish axborot texnologiyalari vositalarining quyidagi yangi metodi imkoniyatlarini ochishga imkon beradi [2]:

- bilimlarni vizuallashtirish; - multimedia kontenti orqali interaktiv shaklda taqdim etilgan ma'lumotlarning katta hajmiga kirish; - o'qitishni individuallashtirish va tabaqalashtirish; - ob'ektni rivojlantirish jarayonini kuzatish, diagrammalar, operatsiyalar ketma-ketligini (kompyuter taqdimotlari) qurish; - ob'ektlar, jarayonlar va hodisalarni modellashtirish; - axborotli ma'lumotlar bazalarini yaratish va ulardan foydalanish; - o'qishga motivatsiyasni

kuchaytirish (o'yinlar, multimedia) vositalar; - ma'lum bir fikrlash turini (masalan, vizual-majoziy) rivojlantirish; - o'quv faoliyati madaniyatini shakllantirish; - o'qishga sarflanadigan vaqtni tejash va boshqarish.

Qayd metodik imkoniyatlarni audiovizual axborotlar va interaktiv o'zaro ta'sirlashuvdan foydalanish asoslangan multimediali o'qitish vositalarida ochish mumkin. Demak, zamonaviy axborot texnologiyalari didaktikada o'zgarishlar kiritayotganligi sababli didaktik vositalardan foydalanish va ularni o'zlashtirish zarurat hisoblanadi. Didaktik vositalarni odamga ta'sir qilish xususiyati bo'yicha (audiovizual, vizual va ularning kombinatsiyasi) tasniflashga alohida e'tibor beriladi: - “vizual (asl narsalar yoki ularning turli xil ekvivalentlari, diagrammalar, xaritalar va boshqalar), audio (audio yozuvlar, podkastlar va boshqalar) va audiovizual (video, vebinar va boshqalar). - tabiiy ob'ektlar, mashinalar, moslamalar, giyohvand moddalar, harakatlanuvchi va turg'un modellar, rangli va oq-qora, diagrammalar, belgilar (so'zlar, harflar va raqamlar) va boshqalarni o'z ichiga olgan vizual; - audio (eshitish), turli xil ovoqli ma'lumotlar, ulardan foydalanishni osonlashtiradigan asboblari, musiqa asboblari va boshqalar; - audiovizual - televizion qurilmalar, kinoteatrlar - proektorlar, onlayn ma'ruzalar va boshqalar; - o'quv jarayonini qisman avtomatlashtirish - elektron darsliklar, didaktik mashinalar, tillarni o'rganish laboratoriyalari [1].

Didaktik vositalardan foydalanish uchun ta'lim jarayonining qolgan komponentlari bilan yaqin aloqaning mavjudligi xarakterli, shu sababli ular o'quv jarayonining muqim qimmatli elementi bo'lib hisoblanadi. Ularni tanlash nafaqat ta'lim muassasasining moddiy jihozlanishi bilan, balki darsning maqsadlari, o'quv ish metodlari, o'quvchilarning yoshi, shuningdek alohida fanlarning xarakterli xususiyatlari bilan bog'liq.

Didaktik vositalar motivatsion, informatsion (ma'lumot uzatuvchi) funktsiyalarni bajaradi, o'quv jarayonini boshqarishga imkon beradi. Ushbu funktsiyalar ko'pincha birgalikda ishlaydi, bir nechta funktsiyalardan iborat tuzilmalarni hosil qiladi, ulardan biri ustivor hisoblanadi. Didaktik vositalardan foydalanish o'quv jarayonini tashkil etishning ma'lum bir didaktik xususiyatlariga asoslanishi kerak, ular elektron axborot - ta'lim muhiti bilan o'zaro aloqalar sharoitida amalga oshiriladi. Ular orasidan quyidagilarni ajratish mumkin: - o'quv ma'lumotlarini taqdim etishni ratsionalizatsiya qilish; - o'rganilayotgan hodisalarni rivojlanish, dinamikada ko'rsatish; - borliq aks etishning realigi. Shunga asoslanib, biz elektron axborot-ta'lim muhitidagi didaktik vositalarining asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz:

1. Axborotni va o'quv kontentini tashuvchi bo'lib hisoblanadi va quyidagilar bilan ajralib turadigan didaktik vositalar:

- zamonaviy texnologiyalarni amalga oshirish sharoitida har qachongidan

ham dolzarb bo'lgan va o'quv jarayonida faol foydalaniladigan ko'rgazmalilik. Elektron axborot-ta'lim muhitidagi ko'rgazmalilik multimedia texnologiyalari video, animatsion, tovushli, statik va dinamik grafik tasvirlar asosida o'qitish vositalari va texnologiyalaridan foydalangan holda materiallarni zarur darajada o'zlashtrishni ta'minlashga imkon beradi. Ko'rgazmalilik vositalari ta'lim oluvchilarning bilish faoliyatini boshqarish funktsiyasini bajarishga imkon beradi, uning yordamida esa talabalarni zaruriy umumlashtirish ko'nikmalari bilan tanishtirish, olingan bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash jarayoni ro'y beradi.

- bir vaqtning o'zida bir nechta shakllarda (matn, tovush, video va boshqalar) ma'lumotlarni tarqatish imkoniyatini beradigan multimediali didaktik vositalar. Bir tomondan, zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari vizual axborotlarning sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, u yanada yorqinroq, rang-barang va dinamik holatda bo'ladi. Boshqa tomondan esa, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanilganda, vizual axborotni ma'lumotni shakllantirish usullari tubdan o'zgarib borayotganligi sababli, "ko'rgazmasi abstraktsiya", ya'ni turli xil modellarni shu jumladan hodisalar va jarayonlar modellarini yaratish mumkin bo'ladi [3].

- interaktivlik (ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro ta'sirlashuvi ta'minlovchi), axborot boyitilganlik (har xil shakl va formatdagi qo'shimcha axborotlar boyitish), muqim o'zgarishlar (jamiyat, davlat va talaba ehtiyojlariga bog'liq holda doimiy yangilanish), ochiqlik (o'quv materiallariga ham, dastlabki axborot manbalariga ham erkin kirish). 2. O'quv jarayonini individuallashtirishni ta'lim oluvchilar muvaffaqiyatini monitoring qilishni ta'minlaydi. Masalan, masofadan turib o'qitish tizimlari bilan ishlash, bir tomondan ta'lim oluvchilarga o'zlarining o'qish tezligi va o'qitish traektoriyasini yaratishga, boshqa tomondan esa o'qituvchiga ta'lim oluvchi muvaffaqiyatlarini kuzatib borishga imkon beradi. 3. Uzluksiz o'zaro ta'sirlashuvni, o'qishning vaqt va joydan bog'liqligini ta'minlaydi. Muloqotning zamonaviy shakllari va usullarining (Internet, global tarmoqlar) rivojlanishi tufayli ta'lim kontentiga kirish ancha oson va samarali bo'ldi.

Zamonaviy texnologiyalar vaqt va hamda boshqa cheklolardan qat'iy nazar ta'lim olish imkoniyatini beradi, natijada barcha zaruriy o'quv materiallariga erkin kirish imkoniyatini beradigan uzluksiz ta'lim kontseptsiyasi amalga oshiriladi. Amaliy faoliyatda, bu talabalar ehtiyojlari va ta'lim muassasasi imkoniyatlarini elektron shakldagi o'quv kontent o'quv faniga qo'shimcha sifatida xizmat qilishi mumkin va o'zarota'sirlashuvning sinxron va asinxron shakilda to'liq onlayn o'qish uchun mo'ljallangan) hisobga olgan holda amalga oshiriladi. 4. Turli xil shakllarda o'qitishni nazorat qilish (o'zaro bir-birini baholash, o'zini

o'zi baholash, ekspert bahosi).

Shuni ta'kidlash kerakki, o'z-o'zini baholash va o'zaro bir-birini baholash ta'limiy refleksiya tamoyiliga asoslanadi. Shu munosabat bilan, didaktik vositalar yordamida refleksiya ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'z-o'zini baholash, o'zaro bir-birini baholash hamda bajarilgan vazifalarni ekspert baholashdan foydalanish imkoniyati taqdim etilishi kerak. Natijada o'quvchi nafaqat axborot texnologiyalarini bilish darajasini namoyish etish, balki sinfdoshining bilim darajasi ko'rsatkichlarini tahlil qilishi kerak. Bu esa o'z navbatida o'quv materialni o'rganish jarayoniga yaxshiroq yondashishga imkon beradi.

Bundan esa pedagogik jarayonning yaxlit xarakterga egaligi kelib chiqadi, shuning uchun ham uning vositalari yoki xususiyatlarining o'zgarishi maqsad, mazmun, texnologiyalar, o'qituvchiga qo'yiladigan talablarning, o'zgarishiga olib keladi. Shunday qilib, elektron axborot-ta'lim muhitining ishlash tamoyillari va tuzilmasi tahlil qilinib, uni (elektron ta'lim, masofaviy o'qitish texnologiyalari, aralash ta'lim texnologiyalari) ichki jarayonlarini muhitli yondoshuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqish, quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi: didaktik vositalar sifatida (multimedia, interaktivlik, o'quv jarayonini individualizatsiya qilish va talabalar muvaffaqiyatini nazorat qilish) mos keladigan elektron kurslar, trenajyorlar, o'qituvchi va talabaning o'zaro aloqasi vositalari, masofadan o'qitish tizimlari va boshqalar uzluksiz ta'sir o'tkazish, jismoniy makonda faoliyatni tashkil etish, o'rganishni nazorat qilish).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образова-нии: дидактические проблемы; перспективы использования: ИИО РАО, 2010. – 140 с.

2. Шутилов, Ф.В. Виды информационных технологий / Ф.В. Шутилов, М.В.Зелинская, М.Ф. Бовыкина: www.prepod2000.kulichki.net/item_282.html (дата обращения 15.06.2015).

3. Karshiyev A. A. The Structure Of Information Competence Of High School Students /The American Journal of Social Science and Education Innovations//2020- С .98-107

4. Қаршиев А. МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ //Журнал математики и информатики. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

5. Каршиев А. А. ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДАРАЖАВИЙ ТУЗИЛМАСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

5. Каршиев А. А. ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДАРАЖАВИЙ ТУЗИЛМАСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

6. Қаршиев АА П. Ш. М. Глобаллашув жараёнида таълим сифатини таъминлаш ва унинг ўзига хос хусусиятлари //Интернаука»: научный журнал. – №. 44. – С. 126.

7. Karshiyev A. A., Matatkulova U. E., Shobutayev Q. S. IMPLEMENTATION OF A QUALIMETRIC APPROACH IN MANAGING THE QUALITY OF EDUCATION OF STUDENTS OF A MODERN UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

8. Қаршиев, Аббор. "МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ." Журнал математики и информатики 1.1 (2020).

9. Akhatov, A. R., & Kayumov, O. A. (2021). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE METHODS IN INCLUSIVE EDUCATION. Universum: психология и образование, (7), 46-48.

10. Akhatov, A., & Ulugmurodov, A. METHODS AND ALGORITHMS FOR SEPARATION OF TEXT WRITTEN IN BRAILLE INTO CLASSES USING NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES.

11. Фитратович, В., & обид ўғли Салимов, Ж. (2022, March). МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ПЛАСТЕ ПРИ ЕГО ЗАВОДНЕНИИ. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 4, pp. 520-525).

12. Бурнашев В., Холматов Ж. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ ПРИ ЕГО ЗАВОДНЕНИИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 137-154.

13. Таджиев, А. (2022). Zamonaviy texnologiyalarni kutubxona faoliyatiga tadbiq qilish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 209–211. Retrieved from

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5160>

14. Yusupbekov N. et al. EXERGET ANALYSIS OF ENERGY TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS //InterConf. – 2021.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

15. Тожиев, М., Улуғмуродов, Ш., & Ширинбоев, Р. (2022). Tasvirlar sifatini yaxshilashning chiziqlik kontrast usuli. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari, 1(1), 215-217.

16. Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive education system in Uzbekistan //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 117-119.

17. Усманов С., Абдурахманов З. Рақамли таълим муҳитини яратиш концепцияси //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-228.